

“BOZOR IQTISODIYOTIDA ISLOM MOLIYASINING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI”

G.Ubaydullayeva

Toshkent moliya institute “Xalqaro moliya-kredit” kafedrası o‘qituvchisi

Fayzullayev Bekmurod Nurmuhammadovich

Toshkent moliya insitituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6472186>

Annotatsiya: Maqolada hozirgi davrda dunyo moliya bozorida keng o‘rin olayotgan islom moliyasining rivojlanishi tendensiyasi taxlil etilgan. Islom banklari va an‘anaviy banklarning o‘ziga xos xususiyatlari va Islom banklarining afzalliklari ko‘rib chiqilgan. Islom moliyasining rivojlanish tarixi bayon etilgan, islom bank tizimining jahon va bu sohada yetakchi bo‘lgan mamlakatlar bank tizimidagi o‘rniga baho berilgan. Bundan tashqari, ushbu maqolada islom banklarining hozirgi holati va ularning jahon iqtisodiyotidagi tarqalish istqibollari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: islom, islom moliyasi, islom banklari, islom moliya tizimi, islom moliyasi tamoyillari.

“СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ”

Г. Убайдуллаева

Ташкентский финансовый институт преподаватель кафедры “Международные финансы-кредит”

Файзуллаев Бекмурод Нурмухаммадович

студент Ташкентского финансового института

Аннотация. В статье анализируются тенденции развития исламских финансов, которые в настоящее время набирают силу на мировых финансовых рынках. Обсуждаются особенности исламских банков и традиционных банков, а также преимущества исламских банков. Описывается история развития исламских финансов, оценивается роль исламской банковской системы в банковской системе мира и стран-лидеров в этой области. Кроме того, в данной статье рассматривается современное состояние исламских банков и перспективы их распространения в мировой экономике.

Ключевые слова: ислам, исламские финансы, исламские банки, система исламских финансов, принципы исламских финансов.

1. Kirish.

O'zbekistonda va jahonda jadal ravishda ijtimoiy-iqtisodiy sohalar rivojlanayotgan bir davrda moliyaviy sektorlarning o'rne beqiyos. Bu sohani rivojlantirish va yangi manbalar bilan boyitishga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Shu bois hozirda jahonda keng ko'lamda tarqalib va rivojlanib kelayotgan islom moliyasini mamlakat milliy bozorida joriy etishga e'tibor berilmoqda. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti SH.M.Mirziyoyev takidlaganidek, "Mamlakatimizda islom moliyaviy xizmatlarini joriy etish bo'yicha huquqiy bazani yaratish vaqt-soati yetib keldi".¹ Shu asosda mamlakatimizda islom moliyasining nazariy va amaliy jihatlarini o'rganish zaruriyati vujudga keldi.

Islom moliyasi bank tizimini tatbiq qilinishi masalasi yurtimiz aholisi va tadbirkorlari tomonidan uzoq yillar davomida kutilayotgan muhim masalalardan biri bo'lib kelayotganiga qaramay, bu sohani yaxshi biladigan mutaxassislar masalasi va bu sohada boshlang'ich bilimlarga ega bo'lgan aholi va tadbirkorlar soni kamchilikni tashkil qiladi. Shu boisdan avvalo aholiga bu sohadagi bilimlarni berish va islom moliyasining prinsiplarini va maqsadlarini tshuntirish asosiy masala bo'lib kelmoqda.

Xatto, an'anaviy banklar ham O'zbekistonda islom moliya muassasalarini tashkil qilish, moliya tarmog'ida halol va shaffof raqobat yuzaga kelishi, natijada mamlakatga sarmoyalar oqimi o'sishi va diversifikatsiyasiga olib kelishi haqida o'z fikrlarini bildirganlar.

"Islom taraqqiyot banki ko'p tomonlama rivojlanish banki bo'lib, 45 yil davomida a'zo mamlakatlarda hayot darajasi va sifatini yaxshilashga qaratilgan keng ko'lamli institutsional yordam berib keladi. Bank 4 ta qit'a bo'ylab 57 a'zo mamlakatlarni birlashtiradi."²

2. Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Islom moliyasi taraqqiyot bosqichlari va istiqbollari bo'yicha bir qator xorijlik iqtisodchi olimlar ilmiy tadqiqotlar olib borganlar. Jumladan: M.A.Mannan, Xurshid Ahmad, S.M.Xasan uz-Zaman va boshqalar. Xorijlik iqtisodchi olimlardan Xurshid Ahmad: Islom iqtisodiyoti bu insonlarning Islom qadriyatlarini bilan sifatlangan iqtisodiy muammolarni o'rganadigan ijtimoiy bilim hisoblanadi³.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi <https://president.uz/uz/lists/view/4057>.

² Toshkentda Islom taraqqiyot banki guruhining yillik anjumani o'tkaziladi, <https://www.gazeta.uz/oz/2021/08/18/isdb-annual-meeting/>

³ Ahmad Hurshid(1992), "Nature and Significance of Islamic Economics", in Ausaf Ahmad and Awan (eds.), Lectures on Islamic Economics. Jeddah: Islamic Development Bank.

S.M.Xasan uz-Zaman: Islom iqtisodiyoti bu fiqxiy xukumlar va qonun qoidalarning amalga tadbiiq etilishi bo'lib, u insonlarning talablarini qondirish uchun iqtisodiy resurslardan noto'g'ri va isrofgarchilik bilan foydalanishning oldini oladi.

Kearney: O'sish suratlarining pasayishi va rentabellikni pasayishi islom banki salohiyatidan yaxshiroq foydalanish vaqti kelganligini ko'rsatadi⁴.

Islom moliya tizimi – Islom xuquqi, boshqacha qilib aytganda, shariat qonun qoidalari asosida tashkil etish va yuritishga asoslangan bank tizimidir, ya'ni bu tizimdagi barcha amaliyotlar va operatsiyalar masalan deposit qo'yish, kredit olish va boshqa barcha amallarni bajarish ham shariatga ko'rsatmalariga mos ravishda olib boriladi.

3.Tadqiqot metodologiyasi.

Mavzuni ilmiy o'rganish, tarixiy-mantiqiylik, tahlil va tadqiq etish jarayonida tizimli tahlil va ilmiy abstraktsiya kabi usullardan foydalanilgan. Maqolada, islom moliyasi rivojlanish tarixi tarixiylik usuli orqali hozirgi davrdagi jahon moliya bozoridagi o'rni, mamlakat milliy iqtisodiyotida islom moliyasini tutgan o'rniga va ahamiyatiga mos ravishda ilmiy taklif hamda amaliy tavsiyalar berilgan.

4.Tahlil va Natijalar.

Islomiy moliya tushunchasini taxminan 1400 yil oldin kuzatish mumkin bo'lsa-da, uning yaqin tarixi Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklarida islom banklari ochilgan 1970-yillarga to'g'ri keladi. Bahrayn va Malayziya 1990-yillarda mukammallik markazlari sifatida paydo bo'ldi.⁵

Keyingi o'n yilliklarda bankning ushbu turiga qiziqish sezilarli darajada o'sishda davom etdi. Ko'p o'tmay, birinchi taniqli moliya instituti - Misrda Mit Ghamr jamg'arma loyihasi biznes uchun ochildi. 1971 yilda ushbu loyiha Nosir ijtimoiy banki bilan birlashtirilgan. Bundan tashqari, Islom Davlatlari Moliya Vazirlari, Islom Iqtisodiyoti Birinchi Xalqaro Konferentsiyasi kabi nufuzli anjumanlarda islom moliyalashtirish masalalari muhokama qilindi. Natijada, foizsiz bank ishni oddiygina nazariyadan amalda amaliyotga tatbiq etish yuzaga keldi va 1975 yilda hukumatlararo bank tashkil etildi. O'sha yili birinchi xususiy foizsiz bank - Dubay Islom banki deb nomlangan, bundan keyin Sudan, Misr va Quvayt kabi mamlakatlarda ko'proq banklar ochildi. 1975 yildan beri ellikdan ortiq foizsiz banklar ochildi, bu moliyaviy institutlarning aksariyati musulmon mamlakatlarida. Ya'ni, 1980-yillarning boshlarida G'arbiy Yevropada islom banklari ham ochilgan. Bundan tashqari, Pokiston va Eron hukumatlari barcha banklarda islomiy bank tizimini joriy qildilar.⁶

⁴ Kearney, "The future of Islamic banking" – article

⁵ "Introduction to Islamic finance", <https://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-support-resources/fundamentals-exams-study-resources/f9/technical-articles/introduction-to-islamic-finance.html>

⁶ "History of Islamic Banking", <https://ijaracdc.com/history-of-islamic-banking>

Keyingi o'n yilliklarda Islom moliyasi tizimi yanada taraqqiy eta boshladi. Milliy foizsiz bank tizimlari Eron, Sudan va (kamroq darajada) Pokiston hukumatlari tomonidan ishlab chiqildi. Shunday qilib 80- yillarda Eron va Sudan o'zlarining moliya tizimlarini tubdan isloh qilishdi va bu davlatlarda deyarli foiz degan tushuncha qolmadi. Hozirgi kunda Eron dunyodagi eng katta islom moliya bozoriga ega, 2016- yil yakunlariga ko'ra 560 mlrd. AQSH dollarini tashkil qiladi.

Malayziyada islom moliya tizimi 1963-yilda joriy etilgan, ya'ni Malayziyaning islomiy moliya sanoati 30 yildan buyon mavjud. 1983 yildagi Islom banklari to'g'risidagi qonunning qabul qilinishi mamlakatda birinchi Islom bankini tashkil etish imkonini berdi va keyinchalik islom moliya tizimining liberallashuvi bilan yana ko'plab islomiy moliya institutlari tashkil etildi. Malayziyaning 30 yildan ortiq muvaffaqiyatli mahalliy islom moliya sanoatini barpo etish bo'yicha uzoq yillik tajribasi mamlakatga mustahkam poydevor – barqarorlikning moliyaviy asosini beradi, bu esa moliyaviy tizimning boyligi, xilma-xilligi va yetukligini oshiradi. Ayni paytda Malayziyaning islomiy bank aktivlari 2019-yil dekabr holatiga ko'ra 254 milliard AQSH dollarini tashkil etdi, islom banklarida joylashtirilgan mablag'lar jami bank sektori depozitlarining 38,0 foizini tashkil etadi.⁷ Hozirgi kunda malayziya bank tizimi islomiy banklar bilan bir qatorda faoliyat yuritib kelmoqda. Islom obligatsiyalari ya'ni Sukuk (qarz majburiyatlarini ifodalovchi qimmatli qog'ozlar) bozorining salmog'i jihatdan ham hozirgi davrda Malayziya eng ilg'or va Islom moliya tizimining poytaxti hisoblanadi.

Malaysian Investment Development Authority xabar berishicha (2021-yil 5- avgust) "Malayziya mustahkam halol iqtisodiy ekotizim tufayli ketma-ket yettinchi yil Global islom iqtisodiyoti ko'rsatkichi (GIEI) bo'yicha yetakchilik qilmoqda, chunki mamlakat islomiy moliya va halol oziq-ovqat sektorlarida sezilarli darajada yetakchilikka ega. Birgina halol oziq-ovqat sanoatining qiymati 1,6 trillion AQSh dollarini tashkil etadi, halol kosmetika va farmatsevtika sanoati esa mos ravishda 39 milliard va 97 milliard dollarga baholandi. 2030 yilga kelib, global halol oziq-ovqat va ichimliklar sektori 2,1 trillion AQSh dollariga teng bo'lishi taxmin qilinmoqda".

Islom moliyasi bozori o'tgan asrga qaraganda ancha keng tarqaldi. Hozirgi paytda islom moliya institutlarining soni 700 dan ziyod. O'tgan asrning 90-yillarida esa bu tizim yaqin Sharq va Malayziyada mavjud edi. Hozirda esa bu tizim Yevropa davlatlarida ham tarqalmoqda.

Islom moliya bozori rivojlanayotgan bozorning muhim qismini egallashga harakat qilayotgan ko'p sonli ishtirokchilar bilan parchalanib ketgan. Osiyo va Afrika kabi ba'zi mintaqalarda ko'plab mahalliy ishtirokchilar va ba'zi yirik ishtirokchilar ishtirokida u o'rtacha darajada o'sib bormoqda. Biroq, GCC juda ko'p xalqaro ishtirokchilarning mavjudligi bilan yuqori raqobatbardosh bozordir. Bank Al-Rajhi, Dubay islom banki va Kuwait House Finance lar asosiy ishtirokchilardandir. (jadval-1).

1-jadval

⁷ "MALAYSIAN FINANCIAL SECTOR", <https://www.bnm.gov.my/islamic-banking-takaful>

Global islom iqtisodiyotining holati 2020/21-Dinar Standard hisoboti.8

№	Davlat	Global Islom Iqtisodiyoti ko'rsatkichlari
1	Malayziya	389
2	Saudiya Arabiston	234,2
3	BAA	142,5
4	Jordan	124,6
5	Bahrain	121,9
6	Indoneziya	111,6
7	Quvayt	99,2
8	Pokiston	91,1
9	Qatar	80,1
10	Nigeriya	76,6

Darxaqiqat bugungi kunga kelib Islom moliyasining jahondagi moliya bozorida munosib o'rin egallashiga Arab mamlakatlaridan Saudiya Arabistoni, Quvayt, Malayziya, Qatar, BAA, Baxrayn banklari aktivlari munosib hissa qo'shmoqda.

So'ngi 10 yillikda islom moliyasining yillik o'sish suratlari 10-12% ni tashkil qilmoqda. 2016-yil yakuniga ko'ra, Islom moliya tizimi 2,293 trln. AQSH dollarini tashkil qilgan. Islom moliyasi va Islom institutlari nafaqat yaqin Sharq va Malayziya balki boshqa musulmon davlatlarda va hatto amerika davlatlarida ham faoliyat yurita boshladi. Bularga misol qilib, AQSH JP Morgan, The bank of Whittier, American Finance House, Standart chartered Islamic Banking va singari tijorat banklari shariat talablariga amal qilgan holda faoliyat yuritib kelmoqda.

2019-yilda jahon islom banking jami aktivlari qariyb 1,99 trillion AQSH dollarini tashkil etdi. Global islom banki aktivlari va depozitlari umumiy qiymati o'sishda davom etishi prognoz qilingan edi va bu ko'rsatkichlar o'sishda davom etib kelmoqda.

Islom moliya aktivlarining umumiy qiymatining oshishiga asosiy sabab an'anaviy moliya tizimiga nisbatan samarali natijaga erishishi, bu sohaning kun sayin rivojlanib borishi hamda faoliyat doirasining kengayib borishidir. Qolaversa islomiy moliyaga qiziquvchilar sonining ortishi

⁸ DinarStandart hisoboti 2020-2021y

bu sohaga kirib kelayotgan jami aktivlarning umumiy hajmiga ijobiy ta'sir o'tkazmoqda. Islom moliyasida mijoz manfaatlarining ustun qo'yilishi va xatarlarning katta qismi ,bazida hammasi, islom banki zimmasiga tushishi bank mijozlarining ko'payishiga turtki bermoqda. (1-rasm)

1-rasm. Islom banki aktivlari (mlrd USD).⁹

Qo'yilayotgan depozitlar miqdorining oshayotganiga mijozlarning olayotgan dividendlari miqdori ular qo'ygan depozit miqdoriga bog'liqligidir. Shuningdek mijozlar islom banklari bilan hamkorlik qilgan holda istiqbolli loyihalarning moliyalashtirilishiga ko'mak bermoqdalar. Bu esa olinadigan foydaning bank bilan adolat tamoyillariga muvofiq taqsimlanishiga olib keladi (2-rasm).

⁹ DAWN.COM Gazetasi 2021-Yil 25-mart

2-rasm. Islom banki depozitlari (mlrd USD).¹⁰

Islom moliyasining o'sishiga va ommalashuviga, geografik jihatdan kengayishiga sabab bo'ladigan an'anaviy banklardan bir qancha afzallik va ustunliklari mavjud.

1. Moliyaviy faollikni oshiradi.

Soha ekspertlarining takidlashicha, dunyo musulmonlarining deyarli to'rttdan uch qismi an'anaviy banklar bilan aloqa qilmaydi. Bunga sabab esa an'anaviy banklardagi foiz va shariatga mos kelmaydigan amaliyotlardir. Islom bank tizimi esa bu to'siqni olib tashlaydi va musulmonlarning banklar bilan aloqalarini yaxshilaydi.

2. Xarom va zararli narsalarni ta'sirini kamaytiradi.

Islom moliyasi jamiyatga zararli faoliyatlarni (alkagol, narkotik va pornografik mahsulotlarni) moliyalashtirmaydi. Bu esa nafaqat musulmonlarga balki butun dunyoga katta foyda keltiradi.

3. Moliyaviy barqarorlikni mustahkamlaydi.

Islom banklari har bir mijozning risklarini malum bir qismini ham o'z bo'yniga oladi shuning uchun ham loyihlarni yanada sinchiklab o'rganadi va haddan ziyod risklar katta bo'lgan loyihalarga mablag' ajratmaydi.

O'zbekiston Markaziy Osiyoda joylashgan va aholi soni bo'yicha mintaqadagi eng katta davlat bo'lib, 90% aholisi musulmon va savodxonlik darajasi 99.9% ga teng.

Mamlakatimizning asosiy aholisi musulmonlarni tashkil qilsada shu vaqtgacha Islom moliyasining rivojlanishi ancha past darajada. Buni katta xalqaro moliyaviy tashkilotlar (Islom Baraqqiyot Banki (IsDB), Xalqaro Moliya korporatsiyasi va b.) ham e'tirof etgan. 2019-yilda yurtimizda birinchi islomiy sug'urta kompaniyasi (O'zaro) ish boshladi. MDH davlatlarida birinchi bo'lgan electron-Murabaxa platformasi ishlab chiqildi. 2020 yil boshida Birlashgan Millatlar Tashkilotining Taraqqiyot dasturi doirasida "O'zbekistonda islomiy mahsulotlar tahlili" bo'yicha o'kazilgan so'rovnoma natijalariga ko'ra kreditdan foydalanmaslikni asosiy omillardan biri diniy qarashlar bo'lib chiqdi va agarda Islomiy Banklar tashkil etilsa so'rovnomada ishirok etganlarning aksariyati bu muassasa xizmatlaridan foydalanishini ta'kidlagan. Mamlakatimizda islomiy xizmatlarga talabning yuqoriligini inobatga olingan holda Islom Korporatsiyasi (ICD) ning maslahat guruhi hozirgi kunda O'zbekistonning 6 ta tijorat banklarida jumladan Kapitalbank, Trustbank, Asia Allians bank, Agrobank, Qishloq Qurilish bank va Ipak yo'li banklarida Islom darchalarini (Islomiy moliya xizmatlari ko'rsatuvchi shaxobcha) ochish bo'yicha ishlar olib bormoqda.

5. Xulosa va takliflar.

Xulosa qilib aytganda, Islom moliya tizimi bugungi kunga kelib dunyo moliya bozorida nihoyatda dolzarb sohaga aylanib bormoqda. Shu boisdan Harakatlar strategiyasi asosida yirik

¹⁰ DAWN.COM Gazetasi 2021-Yil 25-mart

islohotlarga yuz burgan mamlakatimizda milliy moliya sektorining o'rne beqiyos. Mamlakatimizda Islom moliya tizimini joriy etish uchun bir qator masalalar turibdi.

Avvalo yurtimizda islom moliyasini joriy etish uchun uning imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda mamlakatimizning islom moliya tizimiga integratsiyalashuvini tezlashtirish uchun strategiya ishlab chiqishimiz zarur.

Yurtimizda bu sohada kerakli ko'nikmalarga ega bo'lgan kadrlarni tayorlashimiz va jalb qilishimiz zarur va kerak bo'lsa Islom Moliyasi Insitutlarini va filliallarini ochishimiz va unga malakali xodimlarni jalb qilishimiz kerak.

Bu tizimini joriy etish uchun moliya sohasiga oid meyoriy- xuquqiy xujjatlarni o'rganib chiqishimiz va ularga zaruriy o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish masalalarini hal qilishimiz kerak.

6.Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojatnomasi. <https://president.uz/uz/lists/view/4057>
2. Ken Garret - Introduction to Islamic finance, <https://www-accaglobal.com.translate.goog/gb/en/student/exam-support-resources/fundamentals-exams-study-resources/f9/technical-articles/introduction-to-islamic-finance.html>
3. "Introduction to Islamic finance"; <https://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-support-resources/fundamentals-exams-study-resources/f9/technical-articles/introduction-to-islamic-finance.html>
4. "History of Islamic Banking", <https://ijaracdc.com/history-of-islamic-banking>
5. MALAYSIAN FINANCIAL SECTOR, <https://www.bnm.gov.my/islamic-banking-takaful>
6. Toshkentda Islom taraqqiyot banki guruhining yillik anjumani o'tkaziladi, <https://www.gazeta.uz/oz/2021/08/18/isdb-annual-meeting/>
7. The global competitiveness Report 2017-2018. Aviable at: <http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalcompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf>
8. DAWN.COM Gazetasi 2021-Yil 25-mart
9. DinarStandart hisoboti 2020-2021y
10. www.isdb.org - Islom Taraqqiyot Bankining rasmiy sayti.